

REVIEW LITERATUR “ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC” KARYA BRONISLAW MALINOWSKI

Nama: Hawa Chiquita

NIM: 240905033

Mata Kuliah: Riview Literatur Antropologi

Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Pendahuluan

Bab “The Country and Inhabitants of the Kula District” dalam buku *Argonautsof the Western Pacific* karya Bronislaw Malinowski menyuguhkan penjelasan yang sangat rinci mengenai wilayah dan masyarakat yang terlibat dalam sistem pertukaran Kula di Papua Nugini bagian timur. Di bagian ini, penulis mengajak pembaca mengenal kondisi alam Papua Nugini yang terdiri dari pegunungan, rawa-rawa, serta kepulauan kecil yang tersebar luas. Faktor geografis inilah yang memengaruhi cara hidup dan pola pemukiman masyarakat setempat. Wilayah timur, yang lebih terbuka dan mudah diakses, justru menjadi tempat. Wilayah timur, yang lebih terbuka dan mudah diakses, justru menjadi tempat berkembangnya hubungan sosial dan budaya yang relatif seragam. Penulis juga memperkenalkan beberapa kelompok masyarakat seperti Trobriand, Dobu, dan Amphlett yang masing-masing memiliki ciri khas budaya, sistem sosial, dan kepercayaan. Fokus utama bab ini adalah memberikan gambaran umum tentang bagaimana mereka hidup, membangun desa, berdagang, dan menjalankan sistem kepercayaan dalam lingkungan yang khas.

Teori

Dalam bagian ini, terlihat bahwa hubungan antara kondisi geografis dengan cara hidup masyarakat sangat erat. Daerah yang mudah dijangkau, seperti wilayah Massim, menjadi tempat berkembangnya budaya yang relatif seragam. Salah satu hal yang menonjol adalah sistem sosial

masyarakat yang bersifat matrilineal, di mana keturunan dan warisan mengikuti garis ibu. Di beberapa tempat, seperti di Dobu, perempuan memegang peranan penting, bahkan dalam urusan sihir dan pertanian. Tidak seperti bayangan masyarakat tradisional yang punya pemimpin tunggal, di sini kekuasaan lebih tersebar dan dijalankan oleh para tetua secara kolektif. Selain itu, masing-masing kelompok suku juga punya cara sendiri dalam memandangi alam gaib, tempat arwah, dan kekuatan magis. Meski berbeda, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ini punya cara berpikir yang fleksibel dan tidak kaku dalam soal kepercayaan.

Metode

Penulis mengumpulkan informasi dengan cara tidak langsung di tengah-tengah masyarakat yang diteliti. Ia tidak hanya singgah sebentar, tapi benar-benar menetap di beberapa tempat seperti Troriand, Amphlett, dan Dobu, untuk melihat langsung bagaimana kehidupan di sana berlangsung. Ia mencatat detail-detail kecil, mulai dari bentuk rumah, cara orang berpakaian hingga bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Selain itu, juga ia ikut dalam perjalanan laut dan kegiatan adat agar bisa memahami dengan penuh kesabaran dan keterlibatan langsung, sehingga penulis bisa menangkap sisi-sisi budaya yang mungkin tidak terlihat oleh orang luar yang hanya melihat dari kejauhan.

Praktik

Kehidupan masyarakat di wilayah Kula sangat kaya dengan aktivitas sehari-hari yang teratur dan penuh makna. Mereka berkebun, memancing, berdagang, dan mengadakan upacara adat dengan cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di selatan Massim, desa-desa mereka tertata rapi dengan rumah-rumah panggung yang dihiasi taman kecil oleh pepohonan. Mereka juga punya tradisi pesta besar yang di sebut *So'i* biasanya diadakan dalam rangka peringatan kematian atau acara sakral lainnya. Perempuan punya peran besar, baik dalam kegiatan ekonomi maupun spiritual. Di Dobu, misalnya, perempuan terlibat langsung dalam kegiatan sihir dan dianggap memiliki pengaruh penting dalam komunitas. Sementara itu, masyarakat Amphlett

dikenal sebagai pengrajin tembikar yang tangguh meski tinggal di pulau yang kecil dan berbatu. Mereka juga menjalani hidup dengan aturan adat yang kuat dan menjalin hubungan dagang yang luar antar pulau.

Analisis

Secara pribadi, saya merasa sangat tertarik dengan isi bab ini. Gaya penulisannya sangat kuat dalam membangun suasana, seolah mengajak pembaca untuk ikut menyusuri desa-desa kecil di pesisir Papua Nugini. Saya juga kagum dengan cara penulis menggambarkan masyarakat setempat, bukan sebagai orang yang terbelakang, tapi sebagai kelompok yang punya sistem hidup sendiri yang sangat teratur dan penuh makna. Salah satu bagian yang paling saya suka adalah bagaimana mereka bisa hidup dalam keberagaman tanpa harus membenarkan kepercayaan sendiri. Misalnya, ketika orang Tobriand dan Dobu punya pandangan berbeda soal ke mana arwah pergi setelah meninggal, mereka tidak saling menyalahkan, justru saling menerima. Hal seperti ini menunjukkan cara berpikir yang dewasa dan terbuka.

Saya juga suka karena bab ini memperlihatkan betapa pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, tapi juga pengambil keputusan, penjaga tradisi, dan pelaku sihir. Ini membalik bayangan umum bahwa masyarakat adat selalu patriarkal. Tapi kalau ada yang sedikit membuat lelah, mungkin bagian tentang geografi yang penuh dengan nama pulau dan bukit. Untuk pembaca yang tidak punya peta atau gambaran wilayahnya, bagian itu bisa terasa terlalu teknis. Meski begitu, secara keseluruhan, isi bab ini sangat kaya dan membuka wawasan saya tentang bagaimana masyarakat yang hidup jauh dari modernitas tetap punya sistem yang kuat, rapi, dan bahkan bisa memberi pelajaran bagi dunia luar.

Review Kritis

Bab pertama buku *Argonauts of the Western Pacific* karya Bronislaw Malinowski menjadi pintu masuk penting untuk memahami masyarakat Melanesia, terutama suku Trobriand yang menjadi fokus penelitiannya. Dalam bagian ini, Malinowski memulai dengan menjelaskam secara cukup

rinci wilayah geografis yang ia teliti, disertai gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, yang kelak berkaitan erat dengan sistem pertukaran Kula. Secara umum, bab ini berhasil memberi gambaran awal yang cukup lengkap, tapi bila ditelaah lebih dalam, masih ada beberapa hal yang bisa dikritisi pandang antropologi masa kini.

Salah satu nilai lebih dari bab ini adalah bagaimana Malinowski mampu menyajikan deskripsi yang detail mengenai kondisi fisik wilayah Kula. Ia tidak hanya menyebutkan nama-nama pulau atau lokasi geografis, tetapi juga menggambarkan interaksi sosial, pergerakan masyarakat dari suatu pulau ke pulau lain, serta cara mereka membangun tempat tinggal. Penjelasan ini penting karena memberi konteks yang lebih hidup untuk memahami praktik sosial seperti sistem Kula. Ia tampak benar-benar ingin membawa pembaca masuk ke dalam realitas masyarakat yang ia teliti.

Namun begitu, gaya penulisan Malinowski masih mencerminkan cara pandang khas Eropa pada zamannya, yang cenderung memosisikan masyarakat non-Barat sebagai "primitif" atau berbeda dari norma Barat. Meskipun dia sering disebut sebagai pelopor metode observasi partisipan, tulisan dalam bab ini menunjukkan bahwa ia tetap menilai masyarakat Trobriand dari kacamata luar yang membawa asumsi-asumsi tersendiri. Ada kesan bahwa ia melihat masyarakat ini sebagai unik, tapi juga terkesan tidak berubah, seperti berada di luar arus sejarah modern. Ini mencerminkan bagaimana banyak ilmuwan Eropa kala itu memosisikan masyarakat yang mereka teliti sebagai "objek", bukan sebagai subjek yang punya suara dan dinamika sendiri.

Dari sisi penyampaian, memang terasa bahwa Malinowski sangat rinci dan sistematis, tetapi ia jarang mengulas bagaimana posisi dirinya sebagai peneliti memengaruhi pengamatan dan interpretasinya. Ia menulis seolah-olah sepenuhnya objektif, padahal dalam konteks antropologi kontemporer, kita tahu bahwa latar belakang peneliti, termasuk asal-usul budaya dan posisinya dalam sistem kolonial, ikut membentuk cara pandangnya terhadap masyarakat yang ia teliti.

Selain itu, gambaran tentang kehidupan masyarakat Trobriand dalam bab ini cenderung harmonis dan stabil, seakan-akan tidak ada konflik atau ketegangan sosial. Ini menunjukkan pengaruh pendekatan fungsionalisme yang ia anut, di mana semua unsur budaya dianggap punya fungsi yang saling melengkapi. Namun, pendekatan seperti ini berpotensi mengabaikan realitas sosial yang lebih kompleks, seperti konflik kekuasaan, perbedaan kelas, atau dinamika perubahan budaya yang mungkin sebenarnya ada dalam masyarakat tersebut.

Meski begitu, tidak bisa disangkal bahwa bab ini menunjukkan metode kerja lapangan yang inovatif pada masanya. Malinowski tinggal langsung di tengah-tengah masyarakat, belajar bahasa mereka, dan mengamati kehidupan sehari-hari secara mendalam. Pendekatan seperti ini menjadi standar baru dalam dunia antropologi, yang berbeda dari studi sebelumnya yang hanya mengandalkan laporan orang kedua atau catatan kolonial. Dalam konteks ini, bab pertama ini layak diapresiasi karena menampilkan cara kerja antropologi yang lebih dekat dengan realitas.

Secara keseluruhan, Bab I dalam buku ini memang membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang sistem Kula dan kehidupan masyarakat Trobriand. Tapi jika dilihat dengan kaca mata sekarang, kita bisa menemukan bias dan keterbatasan dalam cara pandang dan analisisnya. Kritik ini bukan untuk menolak pentingnya karya Malinowski, tapi untuk melihatnya secara lebih jernih dan kontekstual bahwa karya ini adalah produk dari zamannya, dan tetap relevan untuk dikaji sambil disandingkan dengan pemikiran antropologi yang lebih reflektif dan kritis.